

KIMYO INTERNATIONAL UNIVERSITY IN TASHKENT

Международная
научно-практическая конференция
«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА КАК
ЗЕРКАЛО ЦИВИЛИЗАЦИИ:
ТРАДИЦИИ, КУЛЬТУРА, СОВРЕМЕННОСТЬ»,

5 – 6 июня 2026 года

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20392397>

BOSHLANG‘ICH SINIF ONA TILI DARSLARIDA FE’L TURKUMINI O‘RGATISHNING ILMIIY-AMALIY ASOSLARI

Fayzullayeva Guli Faxriddinovna

Toshkent Kimo xalqaro universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada boshlang‘ich sinf ona tili darslarida fe’l turkumini o‘rgatishning ilmiy-amaliy asoslari tahlil qilingan. Fe’l so‘z turkumining o‘quvchilar nutqini rivojlantirishdagi ahamiyati, uni o‘qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish masalalari yoritilgan. Shuningdek, boshlang‘ich ta’lim jarayonida fe’llarni o‘rgatishning samarali usul va metodlari, interfaol yondashuvlarning o‘quvchilarning mustaqil fikrlashi hamda og‘zaki va yozma nutqini rivojlantirishdagi o‘rni ochib berilgan. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, fe’l turkumini innovatsion metodlar asosida o‘qitish ta’lim samaradorligini oshirishi aniqlangan.

Kalit so‘zlar. boshlang‘ich ta’lim, ona tili, fe’l turkumi, pedagogik texnologiyalar, interfaol metodlar, nutq rivojlantirish, ta’lim samaradorligi.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ ГЛАГОЛУ НА УРОКАХ РОДНОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Аннотация. В данной статье проанализированы научно-практические основы обучения глаголу на уроках родного языка в начальных классах. Освещается значение глагола в развитии речи учащихся, а также вопросы использования

современных педагогических технологий при его изучении. Рассмотрены эффективные методы и приемы обучения глаголу в начальном образовании, роль интерактивных подходов в развитии самостоятельного мышления, устной и письменной речи учащихся. По результатам исследования установлено, что обучение глаголу на основе инновационных методов способствует повышению эффективности образования.

Ключевые слова: начальное образование, родной язык, глагол, педагогические технологии, интерактивные методы, развитие речи, эффективность обучения.

SCIENTIFIC AND PRACTICAL FOUNDATIONS OF TEACHING VERBS IN PRIMARY SCHOOL MOTHER TONGUE LESSONS

Abstract. This article analyzes the scientific and practical foundations of teaching verbs in primary school mother tongue lessons. The importance of verbs in the development of students' speech and the use of modern pedagogical technologies in teaching them are highlighted. The study also discusses effective methods and approaches for teaching verbs in primary education, as well as the role of interactive methods in developing students' independent thinking and oral and written speech skills. The research results show that teaching verbs through innovative methods increases the effectiveness of education.

Keywords: primary education, mother tongue, verb, pedagogical technologies, interactive methods, speech development, educational effectiveness.

Boshlang'ich ta'lim tizimida ona tili fanini o'qitish o'quvchilarning nutqiy kompetensiyasini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, fe'l turkumini o'rgatish o'quvchilarning og'zaki va yozma nutqini rivojlantirish, fikrni aniq va mazmunli ifodalash ko'nikmalarini shakllantirishda asosiy omillardan biri hisoblanadi. Fe'l harakat va holatni ifodalovchi mustaqil so'z turkumi sifatida til tizimida muhim o'rin egallaydi. Shu sababli boshlang'ich sinflarda fe'lni nazariy va amaliy jihatdan puxta o'rgatish dolzarb pedagogik masalalardan biridir.

Hozirgi kunda ta'lim tizimida zamonaviy pedagogik texnologiyalar, interfaol metodlar hamda innovatsion yondashuvlardan foydalanish o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshirish bilan birga, bilimlarni samarali o'zlashtirishga xizmat

qilmoqda. Mazkur maqolada boshlang'ich sinf ona tili darslarida fe'l turkumini o'rgatishning ilmiy-amaliy asoslari hamda samarali metodlari tahlil qilinadi.

Boshlang'ich sinf ona tili darsliklari tahlili shuni ko'rsatadiki, fe'l turkumi bosqichma-bosqich, oddiydan murakkabga tamoyili asosida o'qitiladi. Dastlab o'quvchilarga fe'lning harakat bildirishi haqida boshlang'ich tushunchalar beriladi, keyinchalik esa fe'lning zamon, shaxs-son qo'shimchalari hamda gapdagi vazifasi haqida bilimlar shakllantiriladi.

Pedagogik kuzatishlar natijasida an'anaviy dars usullarida o'quvchilar ko'proq tayyor qoidalarni yod olishga moyil bo'lishi aniqlangan. Bu esa bilimlarning amaliyotda qo'llanish darajasini pasaytiradi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etilgan darslarda esa o'quvchilar faol ishtirok etib, fe'llarni mustaqil topish, gap tuzish va matn yaratish jarayonida o'z bilimlarini amalda qo'llaydilar.

Interfaol metodlardan foydalanish fe'l mavzusini o'zlashtirish samaradorligini oshiradi. Masalan:

- "Aqliy hujum" metodi orqali o'quvchilar harakat bildiruvchi so'zlarni tezkor aytishga o'rganadi;
- "Klaster" usuli yordamida fe'lning ma'no guruhlari tizimlashtiriladi;
- Rolli o'yinlar orqali o'quvchilarning nutqiy faolligi rivojlanadi;
- Muammoli vaziyatlar asosida tashkil etilgan topshiriqlar mantiqiy tafakkurni shakllantiradi.

Shuningdek, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish darslarning qiziqarli va samarali tashkil etilishiga xizmat qiladi. Multimedia vositalari, animatsiyalar va elektron topshiriqlar o'quvchilarning fe'l haqidagi bilimlarini mustahkamlashga yordam beradi.

- o'quvchilarning mavzuga qiziqishini kuchaytiradi;
- bilimlarni mustahkam o'zlashtirishga yordam beradi;
- o'quvchilarning mustaqil faoliyatini rivojlantiradi;
- nutqiy kompetensiyalarni shakllantiradi.

Bugungi kunda boshlang'ich ta'limda ona tili darslarining asosiy maqsadi esa o'quvchilarda savodxonlikni shakllantirish, til hodisalarini ongli o'zlashtirish hamda

og‘zaki va yozma nutqni rivojlantirishdan iboratdir. Bu jarayonda so‘z turkumlarini, xususan, fe‘l turkumini o‘rgatish alohida didaktik ahamiyat kasb etadi. Boshlang‘ich ta‘lim jarayonida o‘quvchilarga ona tili fanini puxta o‘rgatish ularning keyingi ta‘lim bosqichlaridagi muvaffaqiyatining asosiy omillaridan biridir. Ona tili darslarida so‘z turkumlarini, xususan, fe‘l turkumini o‘rgatish o‘quvchilarning nutqiy savodxonligini oshirish, mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirish va grammatik bilimlarini shakllantirishda muhim o‘rin tutadi.

Fe‘l ustida ishlashda izchillik, bo‘limlar orasidagi bog‘lanish, dastur materialining hajmi, uni har bir sinfda o‘rganish usullari va vositalari shu so‘z turkumini o‘rganish vazifasi, uning lingvistik xususiyatlari va kichik yoshdagi o‘quvchilarning bilish imkoniyatlariga qarab belgilanadi. Fe‘l mavzusini o‘rganishga razim soladigan bo‘lsak asosiy maqsadlarimiz so‘z turkumi sifatida dastlabki tushunchani shakllantirish boshlang‘ich sinflarda aqliy faoliyatini rivojlantirish, grammatik mavzu bilan bog‘lagan holda ayrim imloviy qoidalarni o‘zlashtirish, o‘quvchilar nutqini dastlabki fe‘llar bilan boyitishshu bilan birgalikda og‘zaki va yozma nutqda fe‘ldan to‘g‘ri foydalanish jihatlari yuzasidan sinflar kesimida ko‘rib chiqamiz:

1-sinfda fe‘l ustida ishlash: Fe‘l ustida ishlashga tayyorgarlik barcha fanlarda bo‘lganidek savodga o‘rgatish davrida boshlanadi. Bu davrda o‘quvchilarning diqqati fe‘lining leksik ma‘nosiga qaratiladi, leksik ma‘nosini tushinish har bir so‘z turkumi boshlanishi sanaladi. fe‘l uchun tipik hisoblangan leksik ma‘nosiga qaratiladi, fe‘l uchun tipik hisoblangan leksik-grammatik ma‘noni, ya‘ni predmetning harakatini bildirishni umumlashtirish imkonini beradigan aniq material yig‘iladi. Boshlang‘ich sinflarda dastlabki fe‘l ustida ishlash mashqlarini “Alifbe”dagi so‘z va mashqlarni o‘qish, rasmga qarab gap tuzish bilan bog‘lab o‘tkaziladi. Bunda o‘qituvchi o‘quvchilar gap tuzishda mazmunga mos fe‘lni topishga, so‘z nimani bildirishini va qanday so‘roqqa javob bo‘lishini aniqlashga yordam beradigan sharoit yaratadi.

2-3-sinflarda fe‘lni o‘rganish: Bu bosqichning asosiy vazifasi kichik maktab yoshidagi o‘quvchilarda “Fe‘l - so‘z turkumi” degan tushunchani shakllantirish, bo‘lishli va bo‘lishsiz fe‘llarning ma‘nosi va shakliga qarab farqlash ko‘nikmasini hosil qilish, bo‘lishsizlik qo‘shimchasi (-ma) ning talaffuzi va imlosini o‘rgatish

hisoblanadi. Fe'ining harakat bildirishi yuzasidan o'quvchilarda aniq tasavur hosil qilish uchun o'qituvchi ularga shu darsdagi mehnat jarayonini tasvirlashni, ya'ni o'quvchilarning o'zlari bajarayotgan ish-harakatni aytishni so'raydi, suhbat o'tkazadi.

Dasturga ko'ra 3-sinfda bo'lishli va bo'lishsiz fe'llar o'rganiladi. Mavzu suhbat asosida tushuntiriladi. O'quvchilar bo'lishli va bo'lishsiz fe'llarni so'roqlari bilan ikki ustun shaklida yozadilar va so'roqlarini bo'lishsiz fe'l qanday hosil bo'lganini aytadilar. O'quvchilar bilimi mashqlar bilan mustahkamlanadi, bo'lishsizlik qo'shimchasi -ma -mi shaklida talaffuz qilinsa ham, doim aslicha -ma shaklida yozilishi tushuntiriladi. O'quvchilarda bo'lishli va bo'lishsiz fe'llarni ma'nolariga qarab farqlash ko'nikmasini o'stirish uchun bo'lishli fe'ldan bo'lishsiz fe'l hosil qilish, bo'lishsiz fe'llarning talaffuzi va yozilishini qiyoslash, bo'lishsiz fe'llar bilan gaplar tuzish mashqlaridan foydalaniladi.

4-sinfda fe'lni o'rganish; Boshlang'ich sinflarni tamomlavchi bosqich 4-sinfda sanalganligi sababli fanlar va topshiriqlar biroz murakkablashadi demak 4-sinfda fe'lni o'rganishning vazifalari quyidagilar:

1. Fe'ining shaxs-son qo'shimchalari bilan tuslanishi, zamon qo'shimchasi bilan o'zgarishi haqidagi tushunchani berish va dastlabki ko'nikma hosil qilish, fe'ining leksik ma'nolari, bo'lishli va bo'lishsizligi, gapdagi vazifasi haqidagi bilimni chuqurlashtirish.

2. Nutqda fe'ldan ongli foydalanish malakasini rivojlantirish. Shu maqsadda nutqda ma'nodosh va zid ma'noli fe'llardan matn bilan bog'liq holda o'z va ko'chma ma'noda ishlatilgan fe'llar bilan tanishtirib borishga qaratilgan mashqlardan foydalanish.

3. Zamon qo'shimchalarining talaffuzi va yozilishi haqidagi ko'nikmani hosil qilish.

4. Qo'shma fe'llar va ularning doim alohida yozilishi haqidagi tushunchani berish va dastlabki ko'nikmani hosil qilish hisoblanadi. Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda zamon tushunchasi ham ularga o'ziga hosil jihatidan turli mavzular yuzasidan matn tuzish yoki so'zlash vaqtlarida qo'llashdagi natijani oshirishi

kuzatiladi. Aynan gapirish vaqtida o'zi to'liq anglamagan holatda gapirishi mumkin bo'lgan va kerakli so'zlarni aytish vaqtida bir qancha vazifalarni keltrib o'tadi.

Shuni aytishimiz kerakki "Zamonaviy o'zbek tilshunosligi" kitobida o'zbek tilshunosligi ravnaqiga o'z hissalarini qo'shgan bir qancha olimlar to'grisida ma'lumotlar keltirilgan. Jumladan, S. Akbarovning "O'zbek tilida ko'makchi fe'l", "O'zbek tilida go'shma fe'l" tadqiqoti, J.Muxtorovning bog'lovchi fe'l darajasi, tadqiqotiga doir fe'l nisbat shaklini o'rganish bo'yicha ancha jiddiy tadqiqot yuzaga keldi. Bu borada S.Sultonsaidova, S.Maxmatqulovning nomzodlik va doktorlor dissertasiyasini, M.A'lamovanning "O'zbek tilidagi fe'lda nisbat kategoriyasi" monografiyasini, R.Rasulov, I.Qo'chqortoyev, Yo.Tojiyevning fe'l semantikasi, valentligi, fe'lning yasalishi, undagi grammatik kategoriya (o'timli, o'timsizlik, tarz kategoriyasi)" va uning o'zaro munosabati masalasi bo'yicha olib borilgan boshqa tadqiqotni ham sanab o'tish mumkin.

Amaldagi o'quv dasturlari va darsliklar tahlili natijasida aniqlanishicha, fe'l turkumini o'rgatish jarayonida asosan an'anaviy metodlarga tayanish holati hali ham ustunlik qilmoqda. Ya'ni, o'quvchilarga fe'lning grammatik xususiyatlarini tushuntirishda ko'proq izohli bayon, savol-javob va mashq bajarish usullari qo'llaniladi. Bu esa o'quvchilarning faolligini yetarli darajada oshirmasdan, ularni passiv tinglovchi sifatida shakllanishiga olib kelishi mumkin.

Hozirgi kunda boshlang'ich sinf ona tili darsliklarida fe'l turkumi bo'yicha berilgan mashqlar ko'proq quyidagi yo'nalishlarda tashkil etilgan: fe'llarni aniqlash va savollar orqali topish; zamon shakllarini ajratish; gap tarkibida fe'llarni qo'llash. Biroq mazkur mashqlarda fe'llarning badiiy matndagi uslubiy vazifasi, ifodaviylik xususiyatlari, obraz yaratishdagi o'rni yetarli darajada ochib berilmagan. Natijada o'quvchilar fe'llarni faqat grammatik birlik sifatida qabul qiladi, ularning nutqiy imkoniyatlaridan to'liq foydalana olmaydi. Boshlang'ich sinflarda fe'l turkumini o'rgatishda "klaster", "aql charxi", "blits-so'rov", "insert", "Venn diagrammasi" kabi interfaol metodlar, shuningdek, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llash didaktik jarayonni samarali qiladi. 3-sinf ona tili va o'qish savodxonligini kuzatar ekanmiz, u yerda ibora va so'z orasidagi sinonimiyalarni topishga doir mashqlar

berilgan. Bu turdagi topshiriqlarni bolalarga berishdan asosiy maqsad, ularning og‘zaki nutqini rivojlantirish, so‘z boyligini orttirish, ona tilimizning naqadar boy ekanligini anglatishdan iborat. Bundan tashqari, mashqni yechish davomida o‘qituvchi integratsion yondashuvi talab qilinadi. Bola o‘zaro sinonimlikni anglashi uchun so‘z qanday ma‘noni ifodalayotganligini o‘rgangan bo‘lishi kerak¹.

Muhokama natijalari shuni ko‘rsatdiki, boshlang‘ich ta‘limda fe‘l turkumini o‘qitishda innovatsion texnologiyalarni qo‘llash nafaqat nazariy bilimlarni mustahkamlaydi, balki o‘quvchilarning kommunikativ kompetensiyasini ham rivojlantiradi. Shu bois ona tili darslarida zamonaviy metodlarni keng qo‘llash pedagogik jihatdan muhim hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, boshlang‘ich sinf ona tili darslarida fe‘l turkumini o‘rgatish o‘quvchilarning nutqiy va tafakkur kompetensiyalarini rivojlantirishda muhim o‘rin tutadi. Fe‘lni o‘qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar va interfaol metodlardan foydalanish ta‘lim samaradorligini oshiradi hamda o‘quvchilarning mavzuga bo‘lgan qiziqishini kuchaytiradi. Boshlang‘ich sinf ona tili darslarida fe‘l turkumini o‘rgatishning ilmiy-nazariy va amaliy jihatlari har tomonlama tahlil qilindi.

Umuman olganda, fe‘l turkumini o‘rgatishda ilmiy-nazariy yondashuvlar bilan bir qatorda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni uyg‘unlashtirish ta‘lim samaradorligini oshirishning muhim omili hisoblanadi. O‘quvchilarning yosh xususiyatlari, qiziqishlari va individual imkoniyatlarini hisobga olgan holda tashkil etilgan darslar ularning tilga oid bilimlarini mustahkamlash bilan birga, nutqiy faoliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. Mazkur bobda keltirilgan nazariy va amaliy xulosalar keyingi boblarda metodik tavsiyalar ishlab chiqish uchun muhim ilmiy asos bo‘lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

¹ Ona tili va o‘qish savodxonligi. 1-qism [Matn]: 3-sinfi uchun darslik /K.Mavlonova [va boshq.]. – Toshkent: Respublika ta‘lim markazi, 2022. – 144 b.

1. Azizxo‘jayeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: O‘qituvchi, 2016.
2. G‘ulomov A., Yo‘ldoshev J. Ona tili o‘qitish metodikasi. – Toshkent: O‘qituvchi, 2018.
3. Mahmudov N. O‘zbek tili grammatikasi. – Toshkent: Fan, 2020.
4. Safarova R., Matchonov S. Boshlang‘ich ta‘lim pedagogikasi. – Toshkent: TDPU, 2019.
5. Yo‘ldoshev J.G‘. Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy etish. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2017.
6. O‘zbekiston Respublikasi “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
7. Boshlang‘ich sinf ona tili darsliklari. – Toshkent: Respublika ta‘lim markazi, 2023.